

СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ

ГВАСАЛИЯ Д.С.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и
экономической безопасности;

ГРИШИН С.А.,
студент ОП «Специалитет»,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена изучению сущности инфляции в условиях современных реалий. В ходе исследования были представлены сводные данные по инфляционным процессам, проведен аналитический обзор финансового сектора на основе статистических данных по инфляции. Рассмотрены факторы и причины развития инфляции в экономической системе Российской Федерации, а также предложены эффективные антиинфляционные методы.

Ключевые слова: инфляция, уровень потребительских цен, масса денег, денежно-кредитная политика, причины инфляции, ключевая ставка, современные реалии, таргетирование инфляции

THE NATURE AND CAUSES OF INFLATION IN TODAY'S REALITIES

GVASALIYA D.S.,
PhD in Economics, Associate Professor
of the Finance Department;

GRISHIN S.A.,
student of EP «Specialist»
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the study of the essence of inflation under modern realities. In the course of the study, a summary of data on inflationary processes was presented, and an analytical review of the financial sector was conducted based on inflation statistics. Factors and causes of inflation development in the economic system of the Russian Federation have been considered, effective anti-inflationary methods have been proposed.

Keywords: inflation, level of consumer prices, mass of money, monetary policy, causes of inflation, key rate, modern realities, inflation targeting

Постановка задачи. Инфляция является очень сложным социально-экономическим явлением. Как экономическое явление инфляция существует длительное время и считается, что она появилась практически с возникновением денег, с функционированием которых неразрывно связана.

Проблема инфляции двояка. С одной стороны, это острая проблема многих стран, которая ведёт к ухудшению конкурентоспособности страны на мировой арене. С другой, от этого процесса напрямую зависит успешное развитие экономики. Поэтому взятие инфляционных процессов под контроль является приоритетной задачей для государства.

Научный интерес вызывают направления формирования инфляционных процессов, воздействующих на банковские структуры. Данные процессы возникают на разных этапах социально-экономического развития, однако все они имеют ряд одинаковых проблем, которые влияют на работу механизмов экономической системы.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ научных исследований и публикаций свидетельствует, что многие авторы посвятили свои работы изучению сущности инфляции, её причин и последствий, среди которых: Андрианов В.Д., Горюнов Ф.А., Омелянович Л.А., Турка А.С., Соколин Б.М., Шахнович Р.М., Канеева И. И. и др.

Актуальность. Важность освещаемой темы связана с тем, что анализ показателей инфляции в рамках сложной экономической ситуации способствует выявлению новых экономических закономерностей и позволяет дать подробный анализ причин сложившейся ситуации. Вопрос высокого уровня инфляции стоит остро и является серьёзным испытанием как для социальной, так и для экономической сфер, особенно в настоящее время, так как инфляция является сложным социально-экономическим явлением, которое требует постоянного наблюдения на фоне нестабильной политической ситуации в мире.

Цель статьи – рассмотрение специфических особенностей инфляции, анализ её предпосылок причин и последствий в условиях современных реалий.

Изложение основного материала исследования. Термин «инфляция» произошёл от латинского корня «inflatio» – набухание,

вздутие, распухание. И, соответственно, относительно денежной массы можно говорить об увеличении, «вздутии» последней. Первоначально под инфляцией понималось всякое расширение денежного обращения, каковы бы не были его последствия. Затем инфляцию определяли, как переполнение каналов обращения денежной массой сверх потребностей товарооборота, что вызывает обесценение денежной единицы и, соответственно, рост цен [1, с. 6].

В экономической литературе есть множество определений, которые раскрывают причины и последствия инфляции или же представляют её другие характеристики. Учёные разных школ трактуют понятие инфляции по-разному.

Рассмотрим более детально понятие инфляции относительно вышеуказанных экономических школ.

Таблица 1

Систематизация взглядов экономических школ на сущность инфляции в историческом аспекте

Школа	Представители	Сущность подхода
Марксистская (1840-1860 гг.)	К. Маркс, З. Атлас, Э. Я. Брегель	Нарушение в процессе общественного производства, проявляющееся в переполнении денежными знаками сферы хозяйства сверх потребностей хозяйства
Кейнсианская (1940-1970 гг.)	А. Филипс, Р. Липси	Проблема совокупных расходов как главного фактора, определяющего национальное производство и занятость
Монетаристская (1950-1990 гг.)	Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл	Причина зависимости между изменением массы денег в обороте и общим уровнем цен
Современный период (1990 г. – н. в.)	К. Р. Макконнел, С. Л. Брю, Л. С. Карасевич	Процесс нарушения закона денежного обращения, результатом которого является выпуск избыточной массы денег в обращение, приводящий к общему повышению цен и обесценению денег, так как происходит снижение покупательской способности денежной единицы

Составлено с использованием источников [1, 6, 10].

В марксистской школе инфляцию понимали как своего рода отклонение в механизме общественного производства. Инфляцию связывают с милитаризацией экономики, с безработицей, с особенностями цикла воспроизводства. Порождается она из

социально-экономических противоречий в капиталистическом производстве, различий между реальным объёмом и стоимостным выражением общественного продукта. Инфляция используется более привилегированными классами для перераспределения национального богатства в пользу себя, при этом используя снижение реальной заработной платы рабочего класса.

Согласно кейнсианской теории, суть инфляции заключается в том, что она концентрировалась вокруг проблемы совокупных расходов, а монополия – причина роста цен. За основу учёные брали кривую Филипса, отражающую зависимость инфляции и безработицы: в экономике возникает либо инфляция, либо безработица, однако одновременное их существование невозможно.

Монетаристы полагали, что инфляция – это причинная зависимость изменения массы денег и уровня цен. Современная количественная теория рассматривается с той точки зрения, что она является направлением, допускающим регулярное изменение скорости обращения денег и реальных доходов аналогично изменениям массы денег в обращении и абсолютного уровня цен. Главной причиной инфляции здесь является опережение роста массы средств национально валюты над ростом продукта.

Исходя из представленных точек зрения, вытекает мысль о том, что в современный период инфляция возникает в условиях дисбаланса товарно-денежных потоков в экономике. Например, при сокращении товарного предложения в условиях стабильности денежной массы в обращении. И, наоборот, развитие экономики, рост производства товаров и услуг требуют адекватного денежного покрытия для обеспечения нормального процесса обмена. При недостатке денежной массы товары и услуги на рынке не найдут своего потребителя. В результате экономическое равновесие нарушится, развитие страны замедлится [10, с. 147].

Подытоживая все изложенные аргументы, отметим, что инфляция – это многофакторный процесс, и рассматривать её нужно, учитывая влияние всех факторов, определяющих как производственную, так и непроизводственную сферы экономики.

Для эффективного регулирования инфляции целесообразно рассмотреть факторы, которые определяют сущность инфляции. Под «фактором» стоит понимать специфическую причину, приводящую в действие определённый процесс, при этом отражающую характер этого процесса или его отдельные черты. В современной экономической науке выделяют различные факторы

инфляции, поэтому целесообразно объединить их по основным классификационным критериям и описать [9].

На основании представленной классификации (табл. 2) рассмотрим основные факторы инфляции согласно представленной классификации, а также выделим основные особенности воздействия на экономику.

Таблица 2

Систематизация факторов, определяющих инфляцию

Критерий классификации	Характер фактора инфляции	Воздействие на экономику
По сфере распространения	внешняя	структурные кризисные события; сокращение внешнеторговых поступлений; отрицательное сальдо внешнего торгового баланса
	внутренняя	развитие деформации экономики; цикличность развития экономики; монополизация национального рынка; высокие налоги, процентные ставки
По источнику происхождения инфляционных процессов	фактор спроса	иммобилизация массы денег; скорость обращения средств; бюджетный дефицит; кредитная экспансия; рост массы денег
	фактор предложения	рост издержек, нормы прибыли; изменение структуры потребительского предпочтения; повышение нормы налогов; рост заработной платы
По особенностям форм процессов	денежные	милитаризация экономики; кредитная экспансия банков; импортируемая инфляция; рост внутреннего долга; дефицит госбюджета
	неденежные	снижение производительности труда; падение производства; энергетический кризис; возросшее значение сферы услуг; ускорение прироста издержек, заработной платы на ед. продукции

Составлено с использованием источников [1, 2, 7]

Обесценивание денежной единицы в состоянии происходить как под воздействием преимуществ внешнего характера, так и внутренних составляющих. Данные факторы образуются из политической нестабильности, структурных кризисов, деформации экономики. Важно отметить главную особенность: если рассматривать факторы относительно сферы распространения, они являются взаимосвязанными, то есть внешняя обстановка воздействует на внутреннюю и наоборот.

В зависимости от источников происхождения инфляционных процессов выделяют две основные группы: фактор спроса и фактор предложения. Здесь, с одной стороны, инфляционные процессы порождаются избытком в спросе, за которым в какой-то момент начинает не поспевать производство. Происходит рост доходов владельцев предприятий и ресурсов, это способствует увеличению спроса и уровня цен. С другой стороны, инфляция предложения повышает рост цен, который провоцируют издержки производства в условиях образовавшегося избыточного объёма выделенных ресурсов производства.

Особенности причин и форм инфляционных процессов дают возможность выделить денежные и неденежные группы факторов. Денежные факторы вызывают кризисное состояние финансов государства: дефицит госдолга, бюджетный дефицит и эмиссию денег. Неденежные факторы приводят к изначальному росту издержек и общих цен на товары, а также усиливается производственная монополизация и экономика начинает функционировать циклически [7, с. 182].

Однако из вышеописанной классификации следует заключить, что инфляция является результатом синергии потрясений в обществе, социально-политических конфликтов во время нарушения устойчивости экономики в целом. Потому в реальной практике инфляционные изменения возникают под влиянием сразу нескольких факторов, которые совместно действуют на изменение массы денег на денежном рынке.

Детальное изучение факторов инфляции позволило сформировать и обосновать причины возникновения инфляции с учётом современных реалий:

– отсутствие баланса между государственными расходами и государственными доходами. В этом случае проявляется дефицит бюджета, что ведёт к чрезмерной эмиссии денег;

– высокая милитаризация экономики. В данном случае, чаще всего, из-за высоких инвестиций в военную сферу наблюдается дефицит бюджета, что, опять же, влечёт за собой дополнительный выпуск денежных единиц;

– рост социальных расходов бюджета. Такой тип инфляции возможен в кризисных ситуациях. Так как во время кризиса уровень жизни населения падает, правительство стремится поддержать этот уровень различными методами (индексация зарплат, выплата различных пособий, различные доплаты) [1, с. 21-24]. Это ведёт к повышению количества наличных денег, следствием этого является увеличение инфляции.

Рассмотрим более детально развитие инфляционных процессов на примере Российской Федерации, а также проведём аналитический обзор инфляции (рис. 1) в период с 2002-2021 гг. Для расчёта этих показателей используют ежегодные данные по потребительской корзине, куда входят сотни наименований различных товаров и услуг [5].

Год	Показатель инфляции, %
2002	15,06
2003	11,99
2004	11,74
2005	10,91
2006	9,0
2007	11,87
2008	13,28
2009	8,8
2010	8,78
2011	6,1
2012	6,58
2013	6,45
2014	11,36
2015	12,9
2016	5,4
2017	2,5
2018	4,3
2019	3,0
2020	4,9
2021	8,39

Рис. 1. Аналитический обзор показателей инфляции Российской Федерации в период с 2002-2021 гг., (%) [8]

Таким образом, своего максимального показателя в данном диапазоне инфляция достигла в 2002 году, составив 15,06%. В начале нового столетия экономической системе Российской Федерации предстояло решать накопившиеся проблемы 90-х годов, а именно: падение покупательской способности денежной единицы, экономическая и социальная нестабильность, производственный спад и финансовые противоречия между центральной властью и региональной.

Исторический минимум выбранного диапазона был зафиксирован в 2017 г., составив 2,5%. Важно отметить, что Центробанк придерживался и продолжает проводить политику таргетирования инфляции, целью которой является обеспечение макроэкономической стабильности и уровня роста цен в государстве в пределах 4% на постоянной основе [3].

Динамика изменения графика отражает, что государство в годы, во время которых наблюдались сильные возрастания показателя, переживала кризисные ситуации, связанные с нестабильной обстановкой во внешней политике страны или мире в целом.

Рассмотрим динамику изменения показателя инфляции по месяцам в 2022 году. Для этого проанализируем официальные статистические данные Банка России по динамике потребительских цен, которая воздействовала на изменение показателя инфляции на все товары и услуги (табл. 3).

Таблица 3

Обзор динамики уровня потребительских цен за 2022 г.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
Темп прироста цен к соответствующему месяцу предыдущего года											
– все товары и услуги	8,73	9,15	16,69	17,83	17,10	15,90	15,10	14,30	13,68	12,63	11,98
– продовольственные товары	11,09	11,46	17,99	20,48	20,05	17,98	16,76	15,77	14,20	12,08	14,32
из них: плодоовощная продукция	15,96	16,05	34,83	33,00	26,35	11,63	6,04	2,07	-3,89	-8,49	-4,08
продовольственные товары без плодоовощной продукции	10,48	10,86	15,70	18,78	19,20	18,95	18,26	17,50	16,49	14,86	13,16
– непродовольственные товары	8,73	8,96	20,34	20,19	19,20	17,92	16,50	15,51	14,94	14,10	13,36
из них: непродовольственные товары без нефтепродуктов	8,68	9,07	22,43	22,37	21,30	19,93	18,43	17,53	16,78	15,88	15,14
– услуги	5,38	6,10	9,94	10,87	10,03	10,17	10,75	10,45	11,01	11,27	11,22
из них: услуги без ЖКУ	6,21	6,90	12,90	14,47	13,11	13,37	14,06	13,58	14,50	14,99	14,99
базовая инфляция	9,24	9,74	18,69	20,37	19,87	19,18	18,40	17,71	17,11	16,16	15,06
среднегодовая инфляция	6,97	7,26	8,14	9,14	10,04	10,82	11,55	12,19	12,72	13,10	13,41

Составлено с использованием источников [3, 5, 8]

Согласно данным табл. 3, I квартал отражал постепенное повышение потребительских цен, однако в конце I – начале II квартала произошли бурные экономические потрясения, отразившиеся на экономической ситуации товаров и услуг в период марта и апреля. Инфляция особенно ускорилась в результате ослабления рубля и всплеска потребительского спроса в условиях вводимых внешних санкций. Заметно ускорилось повышение цен на непродовольственные товары длительного пользования, продукты питания длительного хранения, услуги зарубежного туризма. За данный период выросли цены на все товары и услуги (особенно на плодовоовощную продукцию) почти в 2 раза, что негативно сказалось на стабильности экономики.

Необходимо отметить, что своего максимального значения за год инфляция достигла во II квартале в апреле, когда годовая инфляция увеличилась до 17,8%. Важными факторами инфляции в ближайшие месяцы стали изменение потребительского поведения и спроса, с одной стороны, и динамика предложения, зависящая, в том числе, от масштаба и скорости нормализации импорта и эффективности процессов импортозамещения – с другой. При этом продолжается перенос в цены возросших затрат (связанных с изменениями в технологиях, логистике, платёжно-расчётных отношениях).

Рассматривая показатели III квартала, можно заметить снижение потребительских цен на протяжении пары месяцев. Значительный вклад в снижение цен внесли наращивание товарного предложения плодовоовощной продукции и укрепление рубля в последние месяцы. Дополнительное дезинфляционное влияние оказывала сдержанная динамика спроса и ограничения экспортных возможностей по ряду товаров. Начинает в большей мере проявляться проинфляционное давление, которое связано с сохраняющимися ограничениями по выпуску и импорту ряда непродовольственных товаров, ростом издержек, сохранением на повышенном уровне инфляционных и ценовых ожиданий.

Динамика потребительских цен IV квартала отражает положительное действие политики поддержки спроса, которая оказывала смягчение денежно-кредитных условий. Рост цен на продовольственные товары сдерживали расширение предложения и снижение экспортных цен. Ослабление инфляционного давления обусловлено временным охлаждением потребительской активности

в расширении предложения продовольствия. По прогнозу Банка России, с учётом переноса индексации тарифов на коммунальные услуги с будущего года на декабрь текущего, годовая инфляция в 2022 г. составит 12,0-13,0%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики она предположительно снизится до 5,0-7,0% в 2023 г. и вернётся к 4% в 2024 году [3].

Целесообразно рассмотреть и иностранный опыт борьбы с инфляцией, поэтому проведём аналитический обзор показателей инфляции Германии по месяцам за период 2022 г.

Рис. 2. Аналитический обзор показателей инфляции Германии в период 2022 г., (%) [8]

Власти Германии смогли взять под экономический контроль начало инфляции в государстве уже в апреле посредством мер правительства по оказанию поддержки наиболее пострадавшим сферам от роста цен. Снижение налогов на топливо и скидки на проезд в общественном транспорте помогли замедлить рост потребительских цен в летний период. Тем не менее, в Германии ожидаемо было повышение инфляции на момент начала зимнего сезона ввиду развивающегося энергетического кризиса Европы. В связи с этим был выпущен пакет мер и согласован вследствие высоких цен на энергоносители, который поможет с применением таргетирования инфляции.

Центральный банк посредством процентной политики предпринимает меры по её обеспечению и несёт ответственность перед обществом за результаты выполненной работы. Несмотря на нарастающий экономический кризис, Германии удалось

посредством инфляционного таргетирования обеспечить более низкие и стабильные темпы инфляции, чем ожидалось по прогнозам аналитиков. Такая политика позволила способствовать сдерживанию инфляции в рамках основной цели, а также сокращению изменчивости ключевых макроэкономических параметров, при этом должным способом сбалансированная гибкость создаст в дальнейшем прочную основу для денежно-кредитной стратегии в целях обеспечения стабильности цен.

Возвращаясь к увеличению показателя инфляции в 2022 году в Российской Федерации, целесообразно разделить образовавшиеся последствия по сферам воздействия:

1) для *производственной сферы*: снижение занятости населения, обесценение всего фонда накопления, обесценение кредитов;

2) для *распределения доходов*: увеличение доходов людей, выплачивающих задолженность по фиксированному проценту, и снижение доходов их кредиторов, обесценение доходов населения, обесценивание доходов населения с фиксированной ставкой заработной платы и пособий, что приводит к сокращению текущего потребления, а также покупательская способность денежной единицы снижается;

3) для *экономических взаимоотношений*: неопределённость и напряжённость во взаимоотношениях владельцев предприятий и покупателей (у одних возникает трудность в определении грамотной и выгодной цены на продукцию, а у других – потеря ориентированности в выгоды покупки необходимой продукции), среди поставщиков сырья увеличивается частота обмена на реальные товары, а не на обесцененные деньги в условиях девальвации национальной валюты;

4) для *массы денег в экономике*: утрата ценности денежной единицы, которые прекращают реализовывать свои функции средства обращения и меры стоимости;

5) для *социальной сферы*: падение реальных доходов населения, увеличение затрат на текущие потребности, обесценение денежных накоплений населения, вследствие чего происходит снижение общего уровня жизни населения, обострение социальных противоречий (между заёмщиками и кредиторами, между работниками реальной и бюджетной сфер, между продавцами и покупателями и т.д.).

Для проведения дальнейшей качественной антиинфляционной политики в экономической системе Российской Федерации необходимо выделить эффективные методы, способствующие снижению высоких показателей инфляции и взятию экономической ситуации индексов цен под контроль.

Денежная реформа считается одним из действенных методов борьбы с обесценением национальной валюты. Она подразумевает внесение изменений в базовую часть экономики страны. Денежная реформа выступает в различных формах, из-за чего, в зависимости от дальнейшего развития событий, необходимо воспользоваться каким-либо её видом: дефляция, деноминация, девальвация, ревальвация и т.д.

Тем не менее, более предпочтительными на данный момент будут являться косвенные методы, которые включают [3]:

- валютные интервенции Центрального Банка, оказывающие краткосрочное влияние на курс национальной валюты;
- операции на открытом рынке по покупке и продаже государственных облигаций;
- регулирование величины ключевой ставки;
- изменение нормы обязательных резервов.

В рамках нынешней политической обстановки эффективным вариантом является политика таргетирования инфляции, проводимая Банком России, которая должна придерживаться следующих принципов денежно-кредитной политики [9, с. 308]:

- публичное заключение количественной цели по контролю инфляции;
- основными применимыми инструментами денежно-кредитной политики должны быть коммуникация и применение ключевой ставки;
- решения, касающиеся денежно-кредитной политики, должны приниматься по денежно-кредитной политике на основании принципа макроэкономического прогноза;
- открытость и доступность информации.

С учётом растянутого во временном отношении характера влияния мер денежно-кредитной политики на экономику нужно применять решения по ключевой ставке на основании устойчивых тенденций в экономической системе и долгосрочных факторов, которые должны ориентироваться на сглаживание экономического цикла денежно-кредитной политики (контрциклический подход).

Для того чтобы увеличить процент доверия со стороны населения страны, экономические решения должны поддерживать стабильность цели по показателям инфляции и последовательность денежно-кредитной политики. К тому же, эти процессы необходимо комбинировать с донесением до целевой аудитории информации об инфляции. Поэтому Банку России необходимо провести работу по повышению эффективности коммуникации по вопросам денежно-кредитной политики, используя весь набор имеющихся инструментов, совершенствуя их применение с учётом особенностей аудиторий.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, систематизация данных по особенностям сущности инфляции, её факторов и причин появления создаёт информационную основу для определения дальнейшего вектора борьбы государства с экономическими трудностями в условиях кризисной инфляционной обстановки. При анализе потребительских цен в Российской Федерации за 2022 г. выявлено, что эффективная стратегия таргетирования инфляции и денежно-кредитная политика с применением косвенных методов борьбы с инфляцией помогут в дальнейшем продолжать снижение инфляционных показателей в условиях современного кризиса экономических систем.

Список использованных источников

1. Андрианов, В. Д. Инфляция: причины возникновения и методы регулирования / В. Д. Андрианов. – М. : Экономика, 2016. – 184 с.
2. Горюнов, Ф. А. В петле инфляции / Ф. А. Горюнов. – М. : Издательство политической литературы, 2018. – 112 с.
3. Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии // Банк России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cbr.ru/analytics/dkp/dinamic/>
4. Коцофана, Т. В. Эволюция причин инфляции в российской экономике / Т. В. Коцофана. – М. : LAP Lambert Academic Publishing, 2016. – 272 с.
5. Официальная статистика федеральной службы государственной статистики Росстат – Цены, инфляция [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>.
6. Соколин, Б. М. Инфляция и власть / Б. М. Соколин. – М. : Бизнес-пресса, 2018. – 144 с.

7. Турка, А. С. Факторы инфляции и методы её регулирования / А. С. Турка // Международный научный журнал «Символ науки». – 2015. – № 12. – С. 181-184 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-inflyatsii-i-metody-ee-regulirovaniya>.

8. Уровень инфляции – список стран // TRADING ECONOMICS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate>

9. Шахнович, Р. М. Инфляция и антиинфляционная политика в переходной экономике / Р. М. Шахнович. – М. : Либроком, 2018. – 392 с.

10. Омелянович, Л. А. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / Л. А. Омелянович [и др.]. – Донецк : ДонНУЭТ, 2022. – 452 с.

УДК 336.144.2

DOI

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТНОСИТЕЛЬНО ЕГО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ В
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ**

ГОНЧАРОВ В.Н.,

**д-р экон. наук, профессор кафедры
экономики предприятий и управления
трудовыми ресурсами в АПК;**

КОЛЕСНИКОВА В.В.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
стратегического управления и организации
производства в АПК;**

ДОЛГОШЕЕВ А.В.,

**соискатель кафедры экономики предприятия и
управления трудовыми ресурсами в АПК;
ГОУ ВО ЛНР «ЛГАУ»,
Луганск, Луганская Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена исследованию теоретических и методических основ стратегического финансового планирования отечественных субъектов хозяйствования и разработке практических рекомендаций относительно